

DOCENDO DISCIMUS

Elena CREANGĂ

dr., conf. univ., Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Necesitatea formării competențelor sociale la cadrele didactice în contextul dezvoltării profesionale continue

Rezumat: Articolul reflectă informații generalizate privind formarea competențelor sociale la cadrele didactice în contextul dezvoltării profesionale continue. Trăim într-o societate a cunoașterii, societate care se bazează pe învățarea de-a lungul întregii vieți. Cadrele didactice sunt puse în situația de a-și anticipa posibilele probleme de carieră și de a ține sub control inevitabilele cotituri și amenințări, de a-și dezvolta cariere flexibile, care să pună accentul pe autocunoaștere, automonitorizare și autoeficacitate. La ora actuală, dezvoltarea profesională este caracterizată de patru mari categorii de capital: financiar, uman, social și psihologic.

Cuvinte-cheie: capital uman, dezvoltare profesională continuă, formare continuă, competențe profesionale, competențe sociale, abilități sociale, expertiza în muncă.

Abstract: The article presents generalized information regarding the development of social skills in teaching staff in the context of continuous professional development. We live in a knowledge society, a society based on lifelong learning. Teaching staff must anticipate possible career problems and keep the inevitable turns and threats under control by developing flexible careers that emphasize self-knowledge, self-monitoring and self-efficacy. Currently, professional development is characterized by four major categories of capital: financial, human, social, and psychological.

Keywords: human capital, continuous professional development, continuous training, professional skills, social skills, work expertise.

Lilia NAHABA

coordonator de programe,
Centrul Educațional PRO DIDACTICA

INTRODUCERE

În era postindustrială, într-o economie bazată pe cunoaștere, educația nu mai include unități structurate de cunoștințe, organizate vertical/ierarhic, suficiente practicării unei profesii anume, ci începe să se organizeze în rețele de procese formative, care oferă doar calificarea inițială, aceasta urmând a fi completată cu alte forme de calificare.

La ora actuală, dezvoltarea profesională este caracterizată de patru mari categorii de capital: financiar, uman, social și psihologic. Astfel, în analiza și designul unor planuri de dezvoltare profesională sunt luate în considerație: a) **ceea ce are/posedă persoana** (capitalul financiar, finanțele, resursele materiale); b) **ceea ce știe**

persoana (capitalul uman, adică experiența, educația, competențele, abilitățile, cunoștințele și ideile pe care le-a dobândit); **c) cu cine este conectată persoana** (capitalul social, adică persoanele pe care aceasta le cunoaște, relațiile și rețelele de relații sociale și profesionale în care este implicată); **d) ceea ce este persoana** (capitalul psihologic, adică încrederea, speranța, optimismul și reziliența) [8, pp. 45-50].

Sensul cel mai larg al conceptului de *capital uman* este cel de ansamblu al cunoștințelor, calificărilor și abilităților individuale care facilitează crearea bunăstării economice, sociale și individuale, iar sensul mai restrâns este cel de *set de cunoștințe și aptitudini* pe care individul le utilizează în scopul producerii bunurilor și a serviciilor pentru care apoi va fi recompensat sau de sumă a experiențelor personale, educaționale și profesionale ale individului care îi determină valoarea de angajat și care îi cresc competitivitatea pe piața muncii prin faptul că îi cresc productivitatea și stabilitatea într-o organizație [12, p. 202].

Orice profesie este marcată de existența unui *sistem de competențe generale și specifice*, a căror dobândire și dezvoltare reprezintă un proces continuu; un individ își consolidează, îmbogățește și reorganizează în permanență cunoștințele și capacitățile odată cu dezvoltarea experienței profesionale. Astfel, se vorbește de un sistem al competențelor profesionale în calitate de standard acceptabil în vederea exercitării unei profesii. Mai mult, responsabilitatea formării acestui sistem de competențe profesionale intră în atribuțiile sistemelor de pregătire inițială și de *formare continuă* [3].

A fi competent nu este același lucru cu a deține competențe. A fi competent presupune „a ști să acționezi” calitativ, eficient și prompt, într-o categorie/clasă de situații asemănătoare sau atipice. Deținând competențe, o persoană poate: acționa oportun și eficient; gândi critic; alege rapid; lua decizii pertinente; selecta, analiza și sintetiza informații; judeca, argumenta, identifica și soluționa probleme; improviza în cunoștință de cauză; face față unor situații diverse etc., cu un anumit specific contextual. Totodată, competențele sunt transferabile, adică, odată dobândite, ele pot fi aplicate și valorificate și în alte situații și contexte.

Acțiunea competentă a unei persoane se referă la capacitatea de a accesa și prelucra la un nivel superior informații de diferite tipuri, aptitudinea de a mobiliza resurse mintale și scheme de acțiune, de a realiza transferuri și de a utiliza resursele selectate „la locul și la timpul potrivit”, de a practica controlul și autocontrolul cognitiv și emoțional al proiectării și îndeplinirii unei sarcini [17, p. 16].

Din perspectivă pedagogică, curriculară și didactică, *abordarea prin competențe* accentuează latura pragmatică a învățării și formării, utilitatea efectelor învățării pentru persoana care învață și pentru societate. Așadar, utilizarea competențelor în definirea finalităților educa-

ției și în formularea obiectivelor educaționale permite oferirea de ”răspunsuri” mult mai directe la nevoile educaționale, de formare individuale și colective, la nevoile concrete ale comunității profesionale și sociale. Paradigma competenței este valorizată în contemporaneitate în cadrul diferitelor sisteme educaționale, atât pentru a analiza procesele de predare-învățare-evaluare, cât și în domeniul pregătirii și perfecționării cadrelor didactice, prin intermediul subsistemelor formării inițiale și continue [17, pp. 15-16].

Centrul Educațional PRO DIDACTICA are drept scop promovarea principiilor unei societăți deschise pentru sprijinirea persoanelor și organizațiilor interesate în învățare și dezvoltare continuă, pentru a le facilita afirmarea personală și profesională și o mai bună integrare într-o societate democratică, aflată în continuă schimbare. Unul dintre domeniile sale de expertiză este *dezvoltarea resurselor umane*, care include: *formarea continuă a cadrelor didactice; formarea continuă a cadrelor manageriale; formarea de formatori și dezvoltarea personală*. Programele implementate contribuie la formarea competențelor profesionale și sociale ale cadrelor didactice și manageriale.

În acest context, Proiectul *Platforma EDUCAȚIE*, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Centrul Educațional *Razvitie* din Tiraspol, are drept scop *formarea și dezvoltarea competențelor sociale ale profesorilor de pe ambele maluri ale Nistrului*.

În cadrul proiectului au fost realizate un șir de ateliere și seminare tematice privind formarea competențelor sociale de bază, unul dintre ele fiind școala de vară cu genericul *Competențele sociale în școala viitorului*, având drept scop consolidarea educației în schimbare și a încrederii în școala viitorului. Astfel, cadrele didactice și manageriale de pe ambele maluri ale Nistrului au avut un program bogat în activități cu aspecte practice. Agenda a inclus câteva sesiuni de instruire, axate pe abordarea următoarelor subiecte: *Conceptul de soft skills/competențe sociale și relația lor cu rezultatele învățării transversale (meta-subiecte); Autoevaluarea abilităților soft ale profesorului; Top 10 competențe sociale în activitatea profesorului* (abilități de comunicare: abilitatea de a se prezenta, abilitatea de a prezenta o idee sau un proiect și abilitatea de a fi un interlocutor interesant; capacitatea de ascultare activă; capacitatea de a-și asuma responsabilitatea; creativitatea și gândirea analitică și critică; capacitatea de a stabili și a atinge obiective; inteligența emoțională; poziție de viață activă și atitudine emoțională pozitivă; rezolvarea conflictelor; abilități de a lucra în echipă; abilități de luare a deciziilor). Valoarea praxiologică a acestor activități, îmbinate cu elemente de training psihosocial, a constat în recomandările practice oferite profesorilor pentru

dezvoltarea competențelor/abilităților enumerate și la elevi. Ca finalitate, participanților le-a fost elucidată ideea conform căreia societatea cunoașterii și comunicării solicită un anumit tip de competențe, ce pot fi formate la elevi doar dacă profesorii înșiși le-au dobândit și le pot demonstra în viață și în activitate, având la bază convingerea că astăzi cunoașterea este mai mult un proces decât un produs, după cum învățarea continuă a devenit o construcție a realității. În baza acestui argument, cadrele didactice au conștientizat necesitatea formării competențelor sociale și relevanța lor atât în viața personală, cât și în cea profesională.

În continuare vom explica aspecte teoretice privind esența și necesitatea dezvoltării competențelor sociale în contextul dezvoltării profesionale continue, aplicând *principiul învățării pe parcursul întregii vieți*.

ASPECTE CONCEPTUALE

Literatura de specialitate (Benner, 1982; Dreyfus și Dreyfus, 1985; Pillay, 1998; Ruohotie, 2004; Trotter, 1986) descrie *cinci stadii ale dezvoltării profesionale*, care se consideră parcurse, în general, în 10-15 ani de experiență profesională: stadiul inițial (de novice, începător); stadiul avansat; stadiul competenței; stadiul experimentat; stadiul expertizei.

Expertiza în muncă (un scop al angajaților care își construiesc cariera în acord și în relație cu întreaga viață) este din ce în ce mai greu de atins „pe baza abilităților înnăscute sau dobândite prin experiență gestionată la nivel personal și necesită din ce în ce mai stringent exercițiul deliberat, planificat, rațional”, exercițiul implicat în procesul complex al formării și dezvoltării profesionale [12, p. 205].

Așa cum se precizează în literatura de specialitate, calificarea inițială și dezvoltarea profesională prin informare, inițiată și gestionată la nivel personal, nu mai sunt suficiente, ele trebuie incluse într-un proces de *învățare pe tot parcursul vieții*, proces subordonat creșterii calității muncii și vieții.

Dezvoltarea profesională continuă trebuie analizată în trei planuri: a) *individual* (a fi/a deveni conștient(-ă) de propriile interese, valori, ancore și stadiu al dezvoltării personale); b) *organizațional* (contextul profesional, caracterizat prin diferite rețele, oportunități și constrângeri, exigențe de practică și promovare, care trebuie înțelese și negociate); c) *societal* (tendențele dominante în angajare, dezvoltarea cunoașterii și a tehnologiei, care pot solicita prioritar anumite cunoștințe, abilități și modalități de autopromovare).

Tabelul 1. *Niveluri ale dezvoltării profesionale continue* [12, p. 206]

Nivel	Descriere
Individual	Implică învățarea și dezvoltarea pe tot parcursul vieții, stilul și modalitățile individuale de învățare, dar și învățarea în formele specifice locului de muncă.
Organizațional	Implică a ști cum se obțin informațiile cu privire la oportunitățile de angajare, cum se negociază contractul cu organizația, cum se utilizează și se extind rețelele sociale utile (cum se identifică persoanele importante din organizație sau mentorii și sistemele de suport disponibile în organizație).
Societal	Implică identificarea factorilor de nivel național și global care influențează așteptările și standardele societății cu referire la competențele profesionale dobândite până la un anumit moment în domeniul de specializare, cunoașterea propriei strategii de management al cunoștințelor de specialitate (a metodelor potrivite pentru dezvoltarea acestora – cursurile, studiul individual, supervizarea etc.), cunoașterea modalităților prin care se poate autoevalua eficiența în pregătirea și perfecționarea profesională, anticiparea schimbărilor pe termen scurt și lung, care se vor produce în ceea ce privește solicitările pieței, și pregătirea pentru achiziționarea cunoștințelor și a abilităților ce se prefigurează a fi solicitate pe piața muncii.

După K. Broad și M. Evans, paradigmele de abordare a dezvoltării profesionale sunt: a) *paradigma deficitului*, în care dezvoltarea este privită ca o compensare a deficitelor de abilități și/sau cunoștințe; b) *paradigma creșterii/expansiunii profesionale*, în care dezvoltarea profesională se consideră autodirijată și decurgând din interesele și nevoile personale; c) *paradigma schimbării nivelului educațional*, în care aceasta este tratată ca nevoie de schimbare; d) *paradigma rezolvării de probleme*, în care dezvoltarea este asociată nevoii de reușită. Cercetătorii subliniază nevoia unei abordări sintetic-integrative a dezvoltării profesionale, care să asigure designul unor programe formative orientate spre rezultatele învățării și spre congruența dintre rezultatele și nevoile practicii.

J.M. Werner și R.L. De Simone susțin că dezvoltarea profesională a angajatului începe odată cu intrarea în organizație – de obicei, prin orientare și prin *trainingul abilităților* lui de bază. Orientarea este procesul prin care noul angajat este informat cu privire la valorile și normele fundamentale ale organizației. Tot atunci se stabilesc relațiile de muncă. *Trainingul abilităților de bază* cerute presupune focalizarea instruirii angajatului pe segmentul de competență solicitat de ocupație. Acesta presupune activități care se desfășoară atât în interiorul instituției în care activează, cât și în instituții specializate în formare și dezvoltare profesională. În instituție, orientarea și trainingul abilităților se fac cu

ajutorul experților și specialiștilor, sub formă de dezbateri, ateliere de lucru, demonstrații și exemplificări, prin lucrul în echipe și studiul individual (studierea legislației în vigoare, actualizarea cunoștințelor specifice postului). Instituțiile specializate în formare și dezvoltare profesională (centre de formare, instituții de învățământ) oferă cursuri de perfecționare, programe de completare a studiilor, stagii de formare la alte instituții, cursuri de inițiere și perfecționare în domeniul limbilor străine sau TIC [7, p. 13].

Formarea continuă asigură actualizarea și dezvoltarea competențelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competențe, în funcție de evoluțiile din planul nevoilor de educație și al curriculumului educațional, precum și în funcție de exigențele privind adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educație. Proiectarea, implementarea și evaluarea programelor de formare inițială și continuă a personalului didactic se întemeiază pe *modelul abordării prin competențe*.

Sistemul de competențe preia și adaptează la specificul profesiei didactice și la cerințele învățământului preuniversitar categoriile și nivelurile de competență cu care operează Cadrul European al Calificărilor (CEC) și Cadrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (CNCÎS). Sistemul operează cu două categorii fundamentale de competențe: *profesionale* (cognitive și funcțional-acționale) și *transversale* (de rol, respectiv de dezvoltare personală și profesională) [16, p. 511].

În conformitate cu Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Europei din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European al Calificărilor pentru *învățarea pe tot parcursul vieții*: „rezultatele învățării” se referă la declarații despre ceea ce un cursant știe, înțelege și este capabil să facă la finalizarea unui proces de învățare, care sunt definite în termeni de *cunoștințe, abilități și competențe*. Termenul de *competență* a fost definit ca indice, însemnând capacitatea dovedită de utilizare a cunoștințelor, atitudinilor și abilităților personale, sociale și/sau metodologice în situații de muncă sau de studiu și în dezvoltarea profesională și personală [2].

Profesorul urmează să își creeze universul de preocupări și responsabilități, în funcție de exigențele comunitare corelate cu interesele și cerințele copilului/elevului. Datorită pregătirii și competenței sale profesionale, teoretice și practice, aproape fiecare profesor reușește să-i transmită elevului informații cu conținut didactic și științific, însă este o realitate faptul că nu fiecare profesor este în măsură să formeze și personalitatea copilului. De aceea, pentru a realiza cu succes latura de formare a omului-copilului, cadrul didactic, mai întâi de toate, urmează să-și identifice propria personalitate și identitate cu toate componentele (aptitudini, calități pedagogice, însușiri morale și intelectuale), pentru ca mai apoi să găsească calea corectă

de comunicare cu copilul-elevul, determinându-i corect potențialul intelectual și lumea interioară [10, p. 80].

Totodată, profesorul, cu funcția de a educa și a modela caracterul și comportamentul în creștere al copilului, urmează să se identifice ca personalitate pedagogică prin conținuturile cu privire la aptitudinile pedagogice corespunzătoare. Cu propria personalitate și identitate pedagogică, anume cadrul didactic este acela care trebuie să-și îndeplinească acțiunile cu rol determinant în procesul instructiv-educativ, și anume identificându-se prin elementele fundamentale ale capacităților și competențelor psihopedagogice, psihosociale și științifice. În acest sens, psihologul român și profesorul universitar Nicolae Mitrofan remarcă: „unul dintre principalii factori de succes în activitatea pedagogică este *aptitudinea pedagogică* cu componentele – competența științifică, competența psihopedagogică și competența psihosocială. Toate acestea nu acționează izolat, ci sunt integrate în structura personalității profesorului” [11, p. 216].

Ținând cont de aceste afirmații, se presupune că prin competența științifică cadrul didactic își manifestă pregătirea profesională; prin competența psihopedagogică asigură totalitatea competențelor și capacităților necesare în formarea personalității copilului și totodată vrednicia de a înțelege lumea interioară a acestuia; iar prin competența psihosocială dezvoltă facultatea de comunicare în relațiile interumane și comunitare. Așadar, prin aceste conținuturi învățătorul se definește în rolul de motivare și stimulare a elevului, creându-i în procesul dezvoltării sentimentul de siguranță în propria personalitate. În consecință, elevul motivat de comunicarea adecvată cu profesorul și unitatea de învățământ reușește să-și formeze propria personalitate și propria identitate. În acest proces de formare a personalității individului se recunoaște pedagogia, ca știință și domeniu de bază al instruirii și educației [10, p. 78].

Aplicarea *principiului învățării pe parcursul întregii vieți* presupune recunoașterea și integrarea în sistemul și în strategiile de formare continuă a achizițiilor dobândite în contexte formale, nonformale și informale. 1) *Contextele formale de învățare*, care includ și locul de muncă, constau în programe și activități asistate de formatori abilitați, învățarea desfășurându-se în instituții acreditate. Validarea și recunoașterea oficială a rezultatelor învățării sunt asigurate prin parcurgerea și promovarea programelor și a activităților respective. 2) *Contextele nonformale și informale de învățare* constau în activități realizate individual sau în grupuri informale, fără asistare și în afara programelor și a activităților de învățare formală, prin autoinstruire sau schimb de experiență, cercetare, participare la acțiuni științifice, psihopedagogice și metodice etc. Pentru validarea și recunoașterea oficială a achizițiilor, este necesară eva-

luarea rezultatelor învățării de organisme și structuri abilitate, de regulă din instituțiile care organizează programe de învățare formală [16, p. 512].

Analiza profesiei didactice oferă posibilitatea de a identifica domeniile de *competență profesională* dezirabile și necesare pentru asigurarea eficienței procesului instructiv-educativ. Competențe și abilități vizate sunt: comunicarea asertivă a cunoștințelor și facilitarea ascultării active; capacitatea de a utiliza un stil de predare-învățare-evaluare centrat pe elev, axat pe nevoile, trebuințele și dorințele acestuia; situarea noțiunilor și a operațiilor predate în zona de accesibilitate a elevilor și a proximei lor dezvoltări fără a distorsiona logica științei; generarea de situații de învățare incitante și stimulative; preocuparea pentru calitatea interacțiunilor pedagogice; antrenarea conștientă a elevilor în activitate; controlul disciplinei; integrarea de o manieră creativă a abordărilor teoretice cu aplicațiile practice, punerea în joc a unei evaluări formative a rezultatelor școlare și oferirea unui feedback imediat, cu potențial redresator etc. Din perspectiva acțiunilor sale, profesorul va acționa ca un *pedagog* care nu impune informații științifice, idei, opinii, ci adoptă o manieră nondirectivă, diferențiată și individualizată, fiind un *mediator*, facilitând legătura dintre cunoaștere și acțiune. Profesorul este, de asemenea, *coordonator și consilier* în munca fiecărui elev, fiind implicat în organizarea, reglarea și utilizarea timpului de lucru, responsabil pentru folosirea optimă a materialelor și a mijloacelor și reprezentând o *persoană-resursă* pentru organizarea și derularea activităților propuse de/ pentru elevi [1, p. 603]. Domeniile și categoriile de competențe necesare cadrelor didactice se operaționalizează prin *descriptori generali și specifici* (Tabelul 2).

Tabelul 2. *Descriptori generali și specifici* [16, pp. 511-512]

Descriptori generali de competență	Descriptori privind competențele profesionale	Descriptori privind competențele transversale
<ul style="list-style-type: none"> – Capacitatea de a învăța; – Capacitatea de a opera cu conceptele și metodologia din științele educației; – Capacități și atitudini de relaționare și comunicare cu mediul social și cu cel profesional; – Capacitatea de analiză cognitivă și de evaluare axiologică a mediilor socioculturale și politice, a evenimentelor și a conjuncturilor ce au loc în viața comunității sociale; – Abilități de operare pe calculator și de acces la rețelele informatice de comunicații. 	<ul style="list-style-type: none"> – Capacități de proiectare, de realizare și de evaluare a procesului educațional din învățământul preuniversitar; – Capacități de structurare logică și transpunere psihopedagogică a conținuturilor predării și învățării la specializarea obținută prin studiile de licență sau, după caz, prin studiile de specializare de nivel liceal sau postliceal; – Cunoștințe, capacități și atitudini necesare activităților de consiliere a elevilor și a familiilor; – Capacitatea de a investiga și soluționa problemele specifice școlii și educației. 	<ul style="list-style-type: none"> – Autonomie și responsabilitate; – Atitudine de relaționare și de comunicare deschisă, sinceră, cooperantă, receptivă; – Disponibilitate de analiză și de interpretare a valorilor ce descriu o situație, un eveniment sau un comportament; – Imaginație substitutivă, disponibilitatea de autoreglare a comportamentului în raport cu ceilalți pe bază empatică și de receptare a mesajelor cu conținut afectiv; – Acceptarea evaluării din partea celorlalți; – Integritate morală, echilibru caracterial, atitudine critică și forță de convingere în promovarea valorilor pozitive autentice ale comunității sociale.

În opinia lui J.M. Werner și R.L. De Simone, din perspectiva resurselor umane (dar și din perspectivă individuală), elementele componente ale formării profesionale sunt: 1) identificarea și analiza nevoilor de formare (IANT); 2) planificarea și designul acțiunilor de formare; 3) evaluarea programelor de formare; 4) formatorul.

Identificarea și evaluarea nevoilor de formare implică, așa cum precizează R. Paloș, „a surprinde acele arii la nivelul cărora apar discrepanțe între ceea ce este și ceea ce ar trebui să fie, natura și importanța acestor discrepanțe, și a propune planuri de acțiune care să ducă la reducerea diferențelor surprinse” [14, p. 267]. Un fapt important, mai ales în situații ca: angajarea de personal nou în locuri de muncă deja existente, angajarea de personal nou într-o situație de muncă ce presupune modificarea sau înnoirea cunoștințelor, introducerea unor metode noi de muncă, remedierea unor neajunsuri în abilitățile angajaților, dezvoltarea/schimbarea unei strategii și necesitatea analizării unei situații pentru operarea ulterioară a unor modificări.

Evaluarea nevoilor de formare se realizează la nivel de comunitate, de organizație și individual, fiecare cu etape, metode, tehnici și finalități specifice [14, pp. 267-282].

În ceea ce privește *planificarea și designul acțiunilor de formare*, literatura de specialitate face referire la: a) *stabilirea condițiilor de exercițiu* (activ, exercițiul comasat vs eșalonat, învățarea globală vs secvențială, cunoașterea rezultatelor învățării sau feedbackul, secvențierea sarcinilor); b) *reținerea/păstrarea a ceea ce a fost învățat* (semnificația materialului, interferența) și transferul (influențat de existența unor elemente identice între sarcini și a unor principii generale, de variabilitatea stimulilor și de suportul disponibil la locul de muncă); c) *contextul care face ca*

învățarea să devină imperioasă (influențat de existența cotidiană și de cadrul sociocultural, dar și de mediul în care decurge aceasta); d) *procesul efectiv de învățare, modelat atât de variabilele cognitive* (inteligentă, memorie etc.), cât și, mai ales, de cele noncognitive (ritmul de învățare, teama de eșec sau motivația de a se angaja în procesul de învățare) [18, pp. 54-69].

Preocupările centrale într-un sistem educațional ar trebui să vizeze resursele umane, îndeosebi modalitatea de pregătire și formarea a acestora, în perspectiva urmării idealului educațional, ele ocupând un loc semnificativ în asigurarea calității și eficienței procesului de învățământ. În contextul schimbărilor permanente din societate, care au determinat o modificare a viziunii asupra profesiei didactice, în sensul diversificării rolurilor didactice, profesorii se confruntă cu așteptări ridicate, datorită interdependenței dintre activitatea și rezultatele personalului didactic și progresul socioeconomic. Prin urmare, este nevoie ca sistemele de pregătire inițială și continuă să aibă ca obiectiv înzestrarea cadrului didactic cu competențele necesare dezvoltării și furnizării conținutului educațional adecvat zilelor noastre.

Pentru a facilita învățarea și a dezvolta mediul educațional, profesorul trebuie să aibă *abilități de comunicare*. Comunicarea presupune cooperare colegială și interacțiune la multe niveluri, reprezentând un factor-cheie pentru dezvoltarea predării, care include programe de formare a abilităților sociale: abilitatea de a defini scopuri și de a le realiza în cooperare și parteneriat; abilitatea de a munci în echipă; abilitatea de a gândi organizațional, instituțional și în termeni financiari; voința de a-și asuma responsabilități și inițiative; încrederea în dezvoltarea profesională și personală; disponibilitatea de a împărtăși grijiile și problemele personale ale colegilor și ale educabililor; competențele comunicaționale, autenticitatea și empatia; abilitatea de a depăși frustrările, rezistența la schimbare și blocaje; deschiderea la pluralism, multiculturalism și policentrism; capacitatea de a se orienta în medii socioculturale diverse; abilitatea de a acționa diferențiat, în funcție de publicul și de situația concretă [15, p. 30].

Valorizând competența psihopedagogică, cercetătoarea C. Oprea subliniază că profesorul trebuie să dețină și alte competențe, de pildă: *energizantă* (capacitatea de a-i face pe elevi să își dorească să se implice în activitate), *empatică, ludică* (capacitatea de a răspunde jocului elevilor prin joc), *organizatorică, interrelațională*, toate putând fi autoformate și autodezvoltate la nivel de sistem [13].

Competențele enumerate se adaugă sistemului *competențelor de specialitate, psihopedagogice și psihosociale* necesare profilului cadrului didactic modern. De asemenea, potrivit literaturii din domeniu, în urma

reformei organizatorice a studiilor universitare, accentul trebuie pus și pe alte *competențe specifice – exploratorie, reflexivă, metacognitivă, de consiliere a elevilor și de diferențiere a instruirii, sau competența de (auto) organizare a studiului/învățării* [9].

Așadar, *competențele sociale* sunt un bun predictor pentru o calitate ridicată a vieții și o adaptare crescută la situații noi. *Abilitățile sociale*, care îi permit individului să se adapteze contextelor sociale diferite și partenerilor sociali, asigură inițierea, menținerea și dezvoltarea interacțiunilor sociale cu ceilalți, iar un individ competent social le utilizează adecvat. Aceste abilități includ răspunsuri verbale și nonverbale care determină percepția și răspunsurile sociale ale celorlalți. Caracteristicile verbale (tonul vocii, volumul, claritatea discursului) și cele nonverbale (contactul vizual, expresia facială, gesturile), precum și adaptarea la cerințele diferitelor situații sociale influențează impresia pe care individul o creează și reacția partenerului de interacțiune. Pentru un rezultat optim, fiecare interacțiune socială cere comportamente complexe din partea ambilor parteneri.

Referitor la categoriile de competențe necesare unui cadru didactic, cercetătoarea V. Negovan citează, în *Psihologia carierei* (2021), doi autori care elucidează specificul *competențelor sociale*. Este vorba despre P. Perrenoud, care descrie drept specifice câmpului social competențele care diferențiază persoana activă, autonomă, de persoana pasivă, dependentă, în risc de eșec social, și anume: de a identifica, a evalua și a apăra propriile resurse, drepturi, limite și nevoi; de a proiecta și a conduce proiecte și de a dezvolta strategii individual sau în grup; de a analiza sistematic situații, relații și forțe specifice unui câmp; de a coopera, a acționa sinergic, a acționa ca membru al unui colectiv și a accepta coordonarea; de a construi și a acționa în organizații și colective de tip democratic; de a gestiona și a rezolva conflictele; de a accepta, a recurge și a elabora reguli de acțiune; de a construi, a negocia și a accepta reguli, independent de diferențe sociale și culturale. Al doilea autor, H. Haste, menționează cinci competențe noi necesare succesului în condițiile actuale de viață: tehnologice; de a face față ambiguității și diversității; de a găsi și a menține relații sociale; de a fi activ și responsabil; managementul motivației, emoțiilor și dorințelor [12, p. 143].

Deși sunt definite și cunoscute o serie de abilități sociale în mai multe contexte, elaborarea unei liste exhaustive este dificilă, din cauza diferențelor culturale și a complexității acestora. Așadar, anumite abilități sociale sunt necesare, dar nu și suficiente pentru o funcționare socială optimă.

De-a lungul anilor au existat numeroase încercări de a clasifica abilitățile sociale. Prezentăm cele mai studiate modele (Tabelul 3).

Tabelul 3. *Tipuri de abilități sociale* [4, p. 149]

<i>C. Canney, A. Byrne (2006)</i>	<i>R.B. Rubin, M.M. Martin (1994)</i>
<p>Abilități de bază: contact vizual; gesturi; mimică; distanță adecvată.</p> <p>Abilități de interacțiune: așteptarea rândului; rezolvarea conflictelor; inițierea de conversații; interacțiunea cu autoritățile.</p> <p>Abilități emoționale: recunoașterea emoțiilor celorlalți; empatie; înțelegerea gesturilor; înțelegerea limbajului corpului.</p> <p>Cogniție socială: percepția socială; procesarea informațiilor sociale; înțelegerea normelor sociale; selectarea unor comportamente adecvate din punct de vedere social.</p>	<p>Abilități de comunicare: autodezvăluiri; reacții la critici; managementul stresului.</p> <p>Asertivitate: protejarea propriilor drepturi fără a-i jigni pe ceilalți.</p> <p>Abilități de exprimare: exprimarea gândurilor și a sentimentelor atât verbal, cât și nonverbal.</p> <p>Abilități emoționale: identificarea emoțiilor celorlalți; interes crescut în legătură cu emoțiile celorlalți; înțelegerea celorlalți; deschidere în ascultarea și inițierea unor conversații.</p> <p>Suport social: înțelegerea celorlalți fără a-i judeca; oferirea de ajutor; empatie și solidaritate.</p> <p>Abilități de interacțiune: inițierea unei conversații; menținerea unei conversații; reguli de comunicare.</p>
<i>D. Goleman (2001)</i>	<i>M. Jureviciene, I. Kaffemaniene, J. Ruskus (2012)</i>
<p>Conștiință de sine: identificarea propriilor emoții; încredere în propriile forțe; evaluarea capacităților proprii.</p> <p>Autocontrol: controlul emoțiilor/impulsurilor; stabilirea obiectivelor; motivație în depășirea obstacolelor.</p> <p>Conștiință socială: înțelegerea mediului prin observarea celorlalți; identificarea diferențelor și similitudinilor dintre grupuri; înțelegerea sentimentelor celorlalți.</p> <p>Gestionarea relațiilor: inițierea conversațiilor; gestionarea optimă a conflictelor; rezistență față de presiunea socială; luarea deciziilor.</p>	<p>Abilități de interacțiune: gestionarea interacțiunilor sociale; gestionarea propriilor comportamente în interacțiunile sociale.</p> <p>Abilități de comunicare: inițierea și menținerea contactului cu ceilalți (verbal sau nonverbal); menținerea relațiilor interpersonale; rezolvarea conflictelor.</p> <p>Abilități de participare: planificarea acțiunilor; organizarea și evaluarea activităților; participarea la activități de grup.</p> <p>Abilități emoționale: conștiința de sine; expresivitatea emoțională; recunoașterea stărilor emoționale ale celorlalți (sensibilitate emoțională).</p> <p>Cogniție socială: decodificarea indicilor sociali; înțelegerea normelor sociale; respectarea normelor sociale.</p>

Specialiștii converg spre ideea că sistemul de competențe deținute de cadrele didactice și trăsăturile lor de personalitate reprezintă premisele atingerii stadiului *măiestriei pedagogice*, pentru a depăși statutul de profesionist și a-l atinge pe cel de *artist* în meseria practică. Este vorba despre diferențierea realizată în literatura pedagogică între *educatorul de profesie* și *educatorul de vocație*, astfel putându-i-se atribui profesiei didactice statutul de artă sau știință. Această concluzie este în consens cu opinia lui I. Al. Dumitru, conform căreia activitatea instructiv-educativă realizată de profesori este *știință aplicată făcută cu artă* [5, p. 439].

Alți factori care pot influența *competențele sociale* sunt: *cognitivi, emoționali* sau *de mediu*.

Într-o clasificare generală, *competențele necesare profesiei didactice* pot fi inventariate după cum urmează:

- *competențe elementare:* sociabilitatea, empatia, învățarea continuă, capacitatea managerială (diagnoză, prognoză, proiectare, organizare, desfășurare, evaluare, decizie, reevaluare, reglare), valorificarea conținuturilor, cercetarea și inovarea praxisului educațional, cunoașterea elevului, folosirea tehnologiilor informaționale computerizate, creativitatea etc.;
- *competențe de specialitate:* stimularea dezvoltării optime a potențialului fiecărui elev prin adaptarea conținuturilor; promovarea învățării prin cooperare, participative, proactive, creatoare; dezvoltarea unor conținuturi și strategii de predare-învățare-evaluare etc.;
- *competențe psihopedagogice și metodice:* evaluarea, autoevaluarea și coordonarea actului educațional menit să dezvolte capacități de comunicare și de colaborare, să susțină procesele unei gândiri critice caracterizate prin convergență, divergență, flexibilitate și creativitate, investigarea cu scop ameliorativ a procesului educațional, rezolvarea unor situații-problemă, de autoevaluare și de autoreglare etc.;
- *competențe psihorelaționale:* organizarea și coordonarea grupului de elevi, comunicarea cu aceștia și alți factori interesați; dezvoltarea unor relații eficiente în interiorul grupurilor; manifestarea unui comportament empatic; motivarea și activizarea grupului pentru atingerea unor obiective comune etc.;
- *competențe transversale:* achiziții valorice și atitudinale, transferabile și transdisciplinare, care depășesc un anumit domeniu/program de studiu și se exprimă prin autonomie, responsabilitate, interacțiune socială, dezvoltare personală și profesională; competențe pentru viață, care nu sunt legate de o anumită activitate sau profesie, ci sunt generale, iar cei care le posedă le pot utiliza în mai multe situații pe parcursul devenirii personale și profesionale [17, p. 21].

Figura 1. *Factori comportamentali, cognitivi, emoționali și de mediu care pot influența competențele sociale* [4, p. 37]

Valorificând aceeași abordare multidimensională, R. Iucu și M. Manolescu pun în discuție conceptul numit *personalitatea cristalizată a profesorului* și identifică următoarele componente interne ale acesteia, definite în termeni de *competențe* [6]:

- *competența științifică*: abilități necesare pentru managementul cunoștințelor; informație științifică selectată, verificată, actualizată, precisă; capacități de transmitere a cunoștințelor; inteligență, dar mai ales înțelepciune; experiență didactică flexibilă; multiple și variate strategii rezolutive; aptitudini pentru cercetare, experimentare și control; inițiativă și obiectivitate în evaluare; capacități și strategii creative; operații mintale flexibile și dinamice; capacități de transfer și aplicare;
- *competența psihosocială, referitoare la optimizarea relațiilor interumane prin și din activitatea educativă*: capacitatea de a stabili fără dificultate relații adecvate cu elevii; adaptarea la roluri diverse; capacitatea de comunicare deschisă și eficientă atât cu grupul, cât și cu persoanele; abilități de utilizare și valorificare echilibrată a forței și a autorității; disponibilitatea de adaptare la stiluri educaționale variate; entuziasm, înțelegere, prietenie;
- *competența managerială, referitoare la gestionarea situațiilor specifice*: capacitatea de influențare a clasei, în general, și a fiecărui elev, în particular; abilități de planificare/proiectare; forța și oportunitatea decizională; capacitatea de a organiza și coordona activitatea clasei; administrarea corectă a recompensei și a pedepsei; reziliența emoțională și psihică/psihologică în condiții de stres;
- *competența psihopedagogică, referitoare la factorii necesari pentru construcția diferitelor componente ale personalității elevului*: capacitatea de determinare a gradului de dificultate a unui conținut; capacitatea de accesibilizare a informației didactice; capacitatea de înțelegere a elevilor, de acces la lumea lor lăuntrică, de solidarizare cu momentele lor de spirit; creativitatea în munca educativă; capacitatea empatică; atitudinea stimulativă, energică, plină de fantezie; cel puțin minimum de tact pedagogic; spiritul metodic și clarviziunea în activitate.

RECOMANDĂRI PENTRU PROFESORI

- Valorificați cunoștințele despre sine în sensul deținerii controlului asupra propriei cariere.
- Analizați-vă realizările și abilitățile care vă individualizează, dezvoltați-vă rețeaua relațională, faceți-vă cunoscuți în mediul profesional și social, faceți-vă publicitate.
- Investiți în dezvoltarea unei competențe solide și bine definite în domeniu, pentru a fi considerat un expert sau specialist.
- Dezvoltați-vă competențele transversale, pentru a dobândi flexibilitate cognitivă și acțională.

- Participați la activitățile realizate în cadrul proiectului *Platforma EDUCAȚIE*, menite să dezvolte competențele sociale.
- Implicați-vă în procesul de elaborare a politicilor, în special în ceea ce privește dezvoltarea, punerea în aplicare și evaluarea reformelor în domeniul educației, inclusiv revizuirea continuă a programelor de învățământ.
- Creați o atmosferă favorizantă și constructivă în mediile de învățare, inclusiv relații pozitive și de sprijin reciproc cu membrii personalului didactic, elevii și familiile acestora.
- Promovați-vă și dezvoltați-vă cunoștințele, abilitățile și competențele – atât cele de bază, profesionale, cât și cele sociale.
- Fiți proactivi și inovativi în profesia de pedagog.

CONCLUZII

1. Societatea cunoașterii și a comunicării solicită un anumit tip de competențe, care pot fi formate de profesori doar dacă ei înșiși le-au dobândit și le pot proba în viață și activitate, având la bază convingerea că astăzi cunoașterea este mai mult un proces decât un produs, după cum învățarea a devenit o construcție a realității.
2. Profesia didactică trebuie plasată în contextul învățării pe tot parcursul vieții. Acest context trebuie dezvoltat prin: încurajarea și sprijinirea la nivel de sistem a dezvoltării profesionale continue; recunoașterea din partea profesorilor și a instituțiilor educaționale a importanței dezvoltării profesionale pe tot parcursul vieții; încurajarea profesorilor pentru revizuirea activităților didactice și a celor practice, în vederea creșterii eficacității lor atât pe baza inovațiilor și a cercetărilor din domeniu, cât și pe baza evoluției societății cunoașterii; înțelegerea de către personalul didactic a rolului pe care îl are în educarea celor care vor învăța pe tot parcursul vieții.
3. Competențele sociale se referă la capacitatea de identificare și exprimare a emoțiilor într-un mod adecvat social și cultural și de dezvoltare a unor relații apropiate și constructive cu cei din jur.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Albulescu I., Catalano H. Sinteze de pedagogie generală: ghid pentru pregătirea examenelor de titularizare, definitiv și gradul didactic II profesori de toate specializările. București: Didactica Publishing House, 2020. 656 p.
2. Cadrul de definire a rezultatelor învățării. Pe: <https://eurspace.eu/ro/ecvet-platform-5/kit-ul-pedagogic/cadrul-de-definire-a-rezultatelor-invar-tarii/>

3. Chiș V. Pedagogia contemporană. Pedagogia pentru competențe. Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2005. 270 p.
4. Costescu C., Blaga C. Abilitățile sociale – definiție, teorii și clasificări. În: Costescu C. Abilități sociale în tulburarea din spectrul autismului. Evaluare și intervenții psihopedagogice. Iași: Polirom, 2021. 159 p.
5. Dumitru I. Al. Personalitatea. Atitudini și valori. Timișoara: Editura de Vest, 2001.
6. Iucu R., Manolescu M. Elemente de pedagogie. București: Credis. 2004.
7. Jigău M. Formarea profesională continuă în România. București: Institutul de Științe ale Educației. Centrul Național de Resurse pentru Orientare Profesională, 2009.
8. Luthans F., Luthans, K., Luthans B. Positive Psychological Capital: Going Beyond Human and Social Capital. Business Horizons, 2004.
9. Maciuc I. Nevoia de profesori reflexivi și profesionalizarea didactică. În: Voiculescu F. Schimbări de paradigmă în științele educației. Cluj-Napoca: Risoprint, 2005.
10. Martea G. Sistemul de învățământ – promotor al identității naționale. Chișinău: Pontos, 2015. 204 p.
11. Mitrofan N. Aptitudinea pedagogică. București: Editura Academiei Române, 1988. 213 p.
12. Negovan V. Psihologia carierei. București: Meteor Press, 2021. 285 p.
13. Oprea C.-L. Competențele profesorului în învățarea interactiv-creativă. În: Cristea S. Curriculum pedagogic. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2006. 560 p.
14. Paloș R. Evaluarea nevoilor de formare. În: Paloș R., Sava S., Ungureanu D. Educația adulților: Baze teoretice și repere practice. Iași: Polirom, 2007. 342 p.
15. Pop V. Inovație și performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice. Pe: <http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducatinale/Modul%204%20Dezvoltarea%20profesionala.pdf>
16. Răduț-Taciuc R., Bocoș M.-D. Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar. Pitești: Paralela 45, 2015.
17. Șerbănescu L., Bocoș M.-D., Ioja I. Managementul programelor de formare continuă a cadrelor didactice. Ghid practic. Iași: Polirom, 2020. 276 p.
18. Siebert H. Învățarea auto-dirijată și consilierea pentru învățare. Iași: Institutul European. 2001, 272 p.